

ENTREVISTAS ABIERTAS

GLOSA

LA RECOMENDACIÓN DE LA UNESCO SOBRE CIENCIA ABIERTA

Diálogo con GUILLERMO ANLLÓ

Especialista Regional de
Políticas de Ciencia,
Tecnología e Innovación de
la UNESCO

Indice

Introducción.....	2
Resumen.....	7
Índice temático.....	7
Entrevista Completa.....	11
Guía de preguntas.....	45
Políticas Públicas/Legislación Regional.....	45
Monitoreo/Evaluación/Financiamiento.....	46
Colaboración regional/temas estratégicos.....	46
Transformación educativa/Ciencia abierta.....	47
Comunicación/Divulgación/Visibilidad de la Ciencia/LibrosyRevistas.....	47
Comunicación/Divulgación/Visibilidad de la Ciencia.....	48
Futuro.....	48
Autores.....	48
Coordinadores.....	50
Recursos Educativos.....	50
Guía de para usar en el aula.....	50
Sobre GLOSA.....	56
¿Por qué la Asociación Global de Ciencia Abierta?.....	57
¿Dónde estamos?.....	58
Nuestra visión para el futuro.....	59

Introducción

Las Entrevistas Abiertas son un espacio colaborativo coordinado por GLOSA (*Global Open Science Association*), en el que expertos y líderes de la ciencia abierta comparten sus conocimientos a partir de preguntas formuladas de manera conjunta. A diferencia de las entrevistas tradicionales, aquí no existe un solo entrevistador; en su lugar, los miembros de la asociación y público interesado participan en un foro de debate para co-crear las preguntas. Para ello, se aplican metodologías de co-creación como la propuesta World Café (Brown & Isaacs, 2005) junto con enfoques respaldados por la literatura reciente, como el marco de Ramaswamy y Ozcan (2020) y la aproximación de Trischler y Westman (2022) al “continuo de co-creación”. Estas metodologías buscan fomentar la participación activa de todos los involucrados, promoviendo la transparencia y la colaboración.

Posteriormente, el resultado de este proceso colaborativo se plasma en un producto de investigación en el que todos los participantes comparten la autoría.

Este mecanismo de coautoría colectiva rompe con el modelo tradicional, en el que la autoría se concentra en uno o unos pocos investigadores, y se alinea con los principios de

transparencia, participación y democratización del conocimiento que promueve la ciencia abierta. Según la UNESCO (2021), la ciencia abierta implica que la producción de conocimiento sea accesible y colaborativa, permitiendo que las contribuciones de diversos actores, incluso de aquellos que no se identifican como científicos, sean reconocidas y valoradas.

En esta primera edición, participaron 57 investigadores, profesores, académicos y estudiantes de grado y posgrado de distintos países, quienes contribuyeron a definir 23 preguntas clave para el especialista invitado. Posteriormente, el resultado de este proceso colaborativo se publica como un *research output* en el que todos los participantes comparten la coautoría. Este enfoque no solo refuerza los principios de la ciencia abierta, sino que también evidencia un paradigma inclusivo en el que, incluso aquellos que no son científicos, se convierten en coautores y partícipes del avance del conocimiento.

Guillermo Anlló es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires – M.SC. en Ciencia, Tecnología y Sociedad por la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina, especializado en política de ciencia, tecnología e innovación (CTI), bioeconomía e indicadores de innovación .

En la actualidad es especialista a cargo del Programa de Política CTI en la Oficina Regional de UNESCO para Latinoamérica y el Caribe. Desde allí soy responsable de las actividades regionales para: los asesoramientos en políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación, Educación en STEM, Comunicación de la Ciencia, Género y STEM, Información en CTI, Promoción de Ciencias Básicas e Ingeniería, Relación Sociedad-Ciencia-Política, Ciencia y Diplomacia.

La Recomendación de la UNESCO sobre la Ciencia Abierta, adoptada en 2021, constituye un marco global diseñado para transformar la forma en que se produce y se comparte el conocimiento científico.

Este documento establece principios y directrices que buscan garantizar el acceso libre, equitativo y transparente a la información, promoviendo la colaboración entre investigadores, instituciones, responsables de políticas y la sociedad en general.

Se enfatiza que el conocimiento es un bien común, por lo que su difusión sin restricciones no solo acelera la innovación, sino que también contribuye a la solución de

desafíos globales como el cambio climático, la salud pública y el desarrollo sostenible.

El texto de la UNESCO aboga por la eliminación de barreras que dificultan el intercambio de datos, publicaciones y otros recursos científicos, incentivando la creación de infraestructuras que faciliten el acceso universal. Asimismo, destaca la importancia de fortalecer las capacidades en aquellas regiones y comunidades que históricamente han estado en desventaja, promoviendo una participación inclusiva en la producción del conocimiento.

Ver el documento:

UNESCO. (2021). Recomendación de la UNESCO sobre la Ciencia Abierta. Disponible en:

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949_spa

Resumen

Guillermo Anlló discute las tendencias globales (cambio climático, transición energética, crecimiento demográfico, nuevas tecnologías) que impulsan la necesidad de una ciencia abierta, así como la recomendación de ciencia abierta de la UNESCO. También aborda los desafíos para la implementación de la ciencia abierta en América Latina, incluyendo la financiación, la legislación, y la colaboración entre sectores público y privado. Finalmente, se analizan las implicaciones para la educación y la formación de nuevos investigadores.

Índice temático

Introducción y Presentación de Guillermo Anlló

- La entrevista comienza con una bienvenida a los participantes y la presentación de Guillermo Anlló.
- Se destaca su formación académica y su rol como especialista a cargo del programa de política CTI en la Oficina Regional de Ciencia de la UNESCO para Latinoamérica y el Caribe.

Contexto de la Política Científica y la Ciencia Abierta

- Anlló contextualiza la necesidad de hablar de política de ciencia abierta.
- Plantea tres grandes tendencias globales:
 - **Repensar una nueva matriz energética**, ya que la actual, basada en recursos no renovables, presenta un horizonte de finitud.
 - **El cambio climático** que está modificando el entorno ambiental y generando diversas consecuencias.
 - **El crecimiento demográfico**, con una proyección de 12 mil millones de habitantes para finales del siglo XXI, lo que implica un mayor consumo y una mayor población urbana.
- Estas tendencias son recogidas en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
- La ciencia abierta se presenta como un eje fundamental para contribuir al desarrollo sostenible mediante soluciones innovadoras basadas en nuevas tecnologías.
- Se mencionan dos iniciativas de la ONU:
 - **El Decenio de la Ciencia por el Desarrollo Sostenible (2024-2033)**, con la UNESCO como secretaría ejecutiva.
 - **El [Pacto de Futuro](#)**, que también reconoce la importancia de la ciencia.

Recomendación de Ciencia Abierta de la UNESCO

- En 2023, la UNESCO aprobó la Recomendación de Ciencia Abierta, un documento que establece pautas no obligatorias para los países.
- Se diferencia este documento de las declaraciones (sin carácter obligatorio) y los acuerdos (obligatorios).
- La recomendación busca abrir la ciencia a la propia ciencia y a la sociedad en general.

Elementos Claves de la Ciencia Abierta

- Se presentan cuatro piezas clave de la ciencia abierta:
 - **Abrir la ciencia a la ciencia:** Acceso abierto a publicaciones, datos, recursos educativos, software y hardware.
 - **Infraestructuras de ciencia abierta:** Creación de infraestructuras para el conocimiento científico abierto y acceso a grandes equipos e instalaciones.
 - **Diálogo con la sociedad:** Ciencia ciudadana, participación de la sociedad en la definición de agendas de investigación.
 - **Diálogo con otros sistemas de conocimiento:** Integración de conocimientos tradicionales, ancestrales e indígenas, así como conocimientos de la esfera tecnoproductiva.

Importancia del Cambio Tecnológico

- Se destaca la influencia del cambio tecnológico en la ciencia, permitiendo el acceso abierto a la información.
- Se menciona la discusión con las editoriales científicas sobre el acceso y las publicaciones.

Desafíos de la Ciencia Abierta

- Se plantean varios desafíos:
 - **Políticas públicas y ciencia abierta:** Necesidad de buenas prácticas legislativas y sistemas de medición adecuados.
 - **Financiamiento:** Preocupación por la falta de financiamiento estable y la posibilidad del monopolio del sector privado sobre los datos científicos.
 - **Cooperación regional:** Necesidad de fortalecer la cooperación entre países de América Latina para abordar los desafíos de la ciencia abierta.

Reflexiones Finales

- Anlló invita a la participación y colaboración para construir la ciencia abierta.
- Destaca la necesidad de una mayor inversión en ciencia y tecnología en América Latina, así como la importancia de las alianzas regionales.
- Plantea la necesidad de repensar la política científica y la interacción entre el sector público y privado.

- Finaliza con una reflexión sobre los desafíos y las oportunidades que la ciencia abierta presenta para los estudiantes en formación.

Entrevista Completa

Ana Inés Barelli: Hoy tenemos el agrado de tener la presencia de Guillermo Anlló. Él es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires; es magíster en Ciencia, Tecnología y Sociedad por la Universidad Nacional de Quilmes, ambas de Argentina, especializado en Política de Ciencia, Tecnología e Innovación, Bioeconomía e indicadores de innovación. En la actualidad, Guillermo trabaja como especialista a cargo del programa de política CTI en la Oficina Regional de Ciencia de la UNESCO para Latinoamérica y el Caribe. Desde allí es responsable de las actividades regionales que remueven e impulsan el derecho de la ciencia divididos en asesoramientos y diplomacia científica, educación en ciencias, comunicación de la ciencia, género y política en ciencia y tecnología. Le damos la bienvenida a Guillermo, le agradecemos esta posibilidad de poder compartir con él en este momento y quedamos atentos a su presentación.

Guillermo Anlló: El mundo está enfrentando algunos desafíos de dimensión global, que creo que tienen la novedad, justamente, de que son desafíos que nos involucran a todos. Obviamente no a todos de la misma

manera, no todos con los mismos recursos para poder enfrentarlos, pero todos estamos involucrados en este mismo proceso, querramos o no querramos. Los voy a presentar como tres grandes tendencias que, a su vez, dialogan entre sí e involucran varios aspectos.

Una primera cuestión es la necesidad de repensar y buscar una nueva matriz energética. La matriz energética por la cual se desarrolló la historia de la humanidad en los últimos 200 años está basada en recursos naturales no renovables: gas, carbón, petróleo. Más allá de las consecuencias de haber utilizado esas fuentes de energía, por alguna de las otras cosas que vamos a ver y por el consumo que se vino haciendo, presentan un horizonte de finitud que nos lleva a tener que estar explorando la transición energética, las posibilidades de pensar una nueva matriz energética. A veces lo tomamos tan natural eso de tocar un botón y que se encienda la luz y estar conectado a una computadora y estar utilizando un automóvil y... todo eso depende de energía. El alimento que nos llega, el agua que bebemos - que sea potable-. En todo está involucrada la energía, la inteligencia artificial como una gran consumidora de energía. Entonces es fundamental la necesidad de repensar ese cambio. Otra tendencia que dialoga es el cambio climático.

El cambio climático que está sucediendo trae consecuencias de diversa magnitud con diferentes características según dónde uno esté ubicado en el mundo. Pero, claramente, las

variables que hacían a la conformación ambiental en la cual se desarrolló, ya no los últimos 200 años sino, la historia de la humanidad -lo que es el período antropoceno- están siendo modificadas. Es decir, lo que viene en adelante es un ambiente distinto, desde la acidificación de los océanos, la capa de ozono, más otras varias variables que ya no son las mismas que definían un entorno anterior. Eso está modificando los regímenes de lluvia, las cuestiones climáticas, de fertilidad de suelo, de acceso a fuentes de agua potable, a las costas.

Y una última gran tendencia que podemos observar, y vuelvo a decir, el cambio de matriz energética nos afecta a todos en el planeta, ya sea por el acceso o el uso o la posibilidad de tener a la vista estos recursos. El cambio climático también nos afecta a todos y a veces incluso uno podría decir que América Latina no fue el más contaminante dentro del proceso del mundo y sin embargo es uno de los que más consecuencias vive. Entonces tenemos también esa dualidad entre que es un problema que no estamos generando nosotros y sin embargo también nos atañe. Y después tenemos la tercera tendencia que es el crecimiento demográfico. Si bien ahora comenzamos a tener trabajos que empiezan a plantear el desafío de la natalidad y los problemas que traen, se ve en algunos lugares del mundo una caída en las tasas de natalidad y seguimos observando tendencias en otros lugares del mundo hacia un crecimiento demográfico. Según los estudios y las

proyecciones de los demógrafos, hacia el fin de este siglo que estamos cruzando ahora, estaríamos teniendo una plataforma de 12,000 millones de habitantes. Eso quiere decir doce veces más habitantes que los que había a principio del siglo XX, ¿no?. Esto implica doce veces más consumo y más tendencias de consumo. A su vez en el año 2007 fue la primera vez que hubo más población urbana que rural. Estamos cambiando de una clase pobre rural a una clase media pobre urbana. Todo esto por grandes tendencias en Asia y en África, pero son tendencias que implican un mundo distinto y que también tiene consecuencias para todos.

Un poco hago este relato porque quisiera que se entienda que eso es lo que recoge la agenda de 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que tanto habrán escuchado, que tanto en tantos lugares habrán visto. Se habla para describirla de '5 P' [del inglés *Planet, People, Prosperity, Peace, Partnership*]. Es una agenda que, primero, busca que los objetivos no puedan ser vistos independientemente, sino que tienen que ser integrados y sistémicos. Y entonces el desafío de poder resolver estos objetivos implica un desarrollo sostenible en un mismo **Planeta**, un planeta en un marco de **Prosperidad** para la gente, para las **Personas**. Por eso se los conoce en inglés como las '5 P'. Y esto debería darse en un proceso de **Paz** porque no tiene sentido que podamos conseguir la preservación de un planeta en un contexto de prosperidad

para las personas a partir de un conflicto o impuesto por alguien. Y para eso hay que establecer **Alianzas** y acuerdos.

A lo que yo quería llegar es que todos estos objetivos y las metas, son 17 objetivos y 169 metas, tienen tensiones, tienen interrelaciones, no son independientes. Un ejemplo muy burdo. Yo podría decir 'vamos a resolver el problema del hambre', que si no me equivoco está en el ODS2 con la deforestación del Amazonas, y va a estar generando consecuencias climáticas. Entonces tengo ahí varias tensiones, yo no puedo resolver de cualquier manera los objetivos. Y para eso resulta relevante que es integral y que es sistémico. Para poder avanzar en esas resoluciones, necesitamos avanzar con más soluciones innovadoras que se basen en las nuevas tecnologías y las nuevas tecnologías cada vez más se basan en ciencia. Y ahí es donde aparece el rol protagónico de una necesidad de una ciencia distinta o de repensar el modo de hacer ciencia de una manera diferente que pueda tender a generar nuevas tecnologías o contribuir a poder utilizar, acceder, adoptar, adaptar las nuevas tecnologías y que permitan pensar soluciones innovadoras para estos desafíos.

Este proceso de alguna manera se reflejó el año pasado en agosto del 2023 en la Asamblea de Naciones Unidas, no de la UNESCO, de Naciones Unidas. Viendo que efectivamente estaba habiendo un retroceso, una lentificación en el proceso de alcanzar la metas hacia el 2030, lo cual planteaba

que no se iban a alcanzar e incluso un retroceso en varias metas, sacaron dos procedimientos. Digamos, dos cosas importantes a destacar que complementan en parte de la agenda 2030 y que buscan generar estas alianzas entre los países en un proceso de paz para poder abordar los desafíos de desarrollo sostenible que nos involucran a todos. Por un lado, declararon el decenio de la ciencia por el desarrollo sostenible. El 2024-2033 se acaba de declarar el “Decenio Internacional de las Ciencias para el Desarrollo Sostenible” con la idea de que el conocimiento científico colabore con la consecución de estas metas. Encargaron a la UNESCO que sea la secretaría ejecutiva de este proceso. Y entonces la UNESCO está convocando y coordinando diferentes agencias de Naciones Unidas, diferentes iniciativas de la sociedad civil y convocando a que los países se sumen con iniciativas. La ciencia abierta aparece como uno de los ejes promotores, uno de los drivers de este proceso del diseño para que la ciencia responda a ayudar al desarrollo sostenible de lo que los países habían acordado con la agenda 2030. Por otro lado, se firmó también un “Pacto para futuro (Septiembre 2024)”, habrán leído en algún momento este año, y también son tres o cuatro ejes. Uno de los ejes es la ciencia también entendiendo que el futuro depende de la ciencia.

Ahora, déjenme hacer un corte. En el 2023 en la conferencia general de la UNESCO se aprobó la recomendación de Ciencia Abierta que se había encomendado en la

conferencia general del 2021. O sea, durante 2 años - los años de pandemia - UNESCO trabajó en la elaboración de una recomendación de ciencia abierta. ¿Qué grado tiene como documento estas recomendaciones o qué es? En Naciones Unidas o por lo menos en la UNESCO uno podría decir que hay tres tipos de documentos. Una es la declaración. Algunos países declaran, por ejemplo, 'declaramos que la ciencia abierta es importante'. ¿Qué tiene eso? Bueno, es un hito, se puso un tema en agenda, se puede citar que ahí los países por primera vez dijeron algo, pero no tiene ninguna condición mandatoria para los países. Es simplemente una declaración, un llamado de atención. En el otro extremo están los acuerdos. Los países cuando firman un acuerdo, cuando se decide acordar sobre algo debe pasar luego por los congresos para que se apruebe y se vuelve algo mandatorio para los países. Los países acordaron cumplir, por ejemplo, todo lo que está con la discusión del acuerdo de París. Hay países que después salen del acuerdo y vuelven a entrar porque al haber firmado se obligan a cumplir con ciertas metas y si no las cumplen son plausibles de recibir algún tipo de sanción o de observación. La recomendación es algo intermedio, no es mandatorio, es más allá de una simple declaración porque establece ciertas pautas que permiten luego un seguimiento y una evaluación para ver si los países cumplen o no cumplen con lo que se recomendó que hicieran. Entonces, se los puede evaluar, aunque no hay ningún tipo de sanción. Pero cuando

uno lo evalúa nunca quiere salir mal en la comparación con los vecinos. Entonces, también hay un proceso que podríamos decir que, si se lleva bien, es virtuoso; si uno entiende que lo que la recomendación dice es virtuoso. Eso es una recomendación.

En el 2023 se terminó y se firmó. Los 193 países presentes en la Conferencia General de UNESCO la aprobaron y luego se sumó a Estados Unidos cuando volvió a la UNESCO. Entonces, son 194 estados miembros, países que adhirieron a esta recomendación y que quiere decir que deberían empezar acciones para llevar adelante lo que dice la recomendación. Digamos de vuelta, la recomendación es algo que acordaron todos los países. Entonces, probablemente es un documento que no deja contento a todo el mundo, pero también es el documento que permitió sentar el piso mínimo en el que todo el mundo se subió. Entonces, a partir de ahí es que uno tiene que construir, ¿no? Habrá gente que le hubiera gustado que diga más cosas o gente que quiere ir más allá, profundizar, pero también es la parte de la construcción y la intención de poder incorporar a todo el mundo en el proceso. Acá podemos entender dos cosas que a mí me gusta plantear de la ciencia abierta. Por un lado, hay un fenómeno de la ciencia abierta o de lo que implica la ciencia abierta que es *abrir la ciencia a la propia ciencia*. Muchas veces la ciencia termina siendo producida en espacios estancos que no dialogan, que no interactúan, en nichos, en silos. Bueno, hay

que tratar de romper eso para que la ciencia dialogue con la ciencia. Eso es lo que uno podría decir que está recogido en el primer eslabón o en la primera pieza de ese rompecabezas circular que es el verde que está arriba. Entonces, *el abrir la ciencia a la ciencia* es: hacer acceso abierto a las publicaciones científicas, hacer datos abiertos a las investigaciones, generar recursos educativos abiertos, todo lo que son las cuestiones de materiales abiertos y lo que estamos viendo que está sucediendo, software abierto y equipos de hardware abierto, que es también que los equipos científicos muchas veces vienen preseleccionados, no se pueden tocar, no se pueden cambiar. Bueno, hay todo un movimiento para que se intervengan, se modifiquen y puedan intercambiarse. Pero también esto implica que abrir la ciencia no es solo hacia la ciencia, sino que es abrirla a toda la sociedad y todo lo que eso va implicando. Ahora, la explicación de las otras tres piezas de ese rompecabezas para que se entienda qué sería abrir la ciencia más allá de la ciencia misma.

Lo otro que quería plantear es que si hoy estamos hablando fuertemente de abrir la ciencia creo que se vincula con que hubo un cambio tecnológico de magnitud que llegó también al modo de hacer ciencia. Entonces está modificando la forma en la que hacemos ciencia sabíamos hacer ciencia y por eso podemos, en este momento, pensar en hacer un acceso abierto. Por ejemplo, mientras las publicaciones y los papers iban en un soporte material, es

decir, en una revista o en un libro, esto tenía limitado de que yo podía decir que iba a distribuir gratis los libros, pero alguien tenía que pagar ese papel y esa distribución y el acceder a esos libros. Lo más cercano a eso eran las bibliotecas y los intercambios entre las bibliotecas, pero todo eso tenía un costo de tiempo, un costo monetario y un costo de tiempo de transacción. Las tecnologías hoy nos permiten que todos los documentos estén online y automáticamente. Entonces, por eso está habiendo, a su vez, una discusión muy fuerte con las editoriales científicas. No sé cuántos de ustedes están al tanto pero esta discusión no es solo a nivel de nuestros países en América Latina, sino que los países desarrollados son los primeros que están negociando, y en negociaciones intensas, con las editoriales científicas sobre cómo debería seguir siendo el acceso y las publicaciones científicas en el ejercicio de la ciencia.

Perdón pero necesito hacer un pie de página, porque cuando hablé de las tres tendencias, me olvidé mencionar que hay una cuarta tendencia que son las nuevas tecnologías. Yo lo mencioné, pero no hice hincapié. Todas las nuevas tecnologías exigen y demandan conocimiento científico y, a su vez, hacen muy difícil imaginar que un solo país aislado pueda llevarlas adelante. Entonces, por eso también es importante empezar a abrir la ciencia en el sentido de aspectos diplomáticos, de interacción, cooperación y acuerdo entre los países para poder siquiera participar de estas nuevas tecnologías: la inteligencia

artificial, los avances de la biotecnología de la mano de inteligencia artificial, las neurociencias, las industrias espacial y todo lo que se está desarrollando con el nuevo acceso al espacio. Estamos entrando en una era de tecnologías disruptivas, de rápida expansión y basadas en conocimiento científico.

Esto me da pie un poquito al siguiente eslabón, las **infraestructuras de ciencia abierta**. Hay que generar infraestructura para el conocimiento científico abierto, pero también tenemos grandes equipos y grandes cuestiones de infraestructura para hacer ciencia y Big Data. Cada vez más la ciencia necesita de mayores inversiones, incluso en inteligencia artificial. Si empezamos a pensar en computadoras cuánticas, que son grandes inversiones. No cualquiera puede desarrollar los modelos de lenguaje; desarrollar un modelo, usarlo y acceder es una cosa. Ahora, desarrollar un modelo de lenguaje en base a inteligencia artificial necesita agentes, inversiones y por lo tanto acceso a equipos compartidos. El ejemplo más fácil de ver es telescopios. Todos los astrónomos no tienen un *Hubble* en su casa o en su laboratorio o en su universidad. El mundo tiene uno solo y todos los astrónomos comparten el acceso. Entonces, esa es la manera de hacer ciencia que uno se está imaginando. El COVID fue un ejemplo claro de cómo fue el desarrollo de la vacuna en abrir el acceso a datos y equipos. Esto también da muchos debates. Entonces para que esto suceda, ya no es solo un problema de la comunidad

científica, sino que ya empezamos a involucrar la comunidad diplomática. O sea, los países y la diplomacia empiezan a tener que abrirse a la ciencia. Y, la ciencia abrirse a los canales diplomáticos. La diplomacia y la cooperación necesitan abrirse a la ciencia.

Otro eje es el **diálogo con la sociedad**. La ciencia debe abrirse a la sociedad en cuestiones de ciencia ciudadana, en la conformación de las agendas de investigación. Si yo empiezo como sociedad a ver que la ciencia se me vuelve necesaria como una actividad política, digamos, cuando digo política es poder ejercer la política, de poder estar ejerciendo mi ciudadanía, yo tengo que tener acceso al avance científico con ciertos conocimientos científicos para comprender lo que yo estoy queriendo interceder, interactuar y me sucede en la vida cotidiana. Entonces, tengo que abrir eso en un diálogo, con la interacción social, donde la sociedad pueda intervenir sobre las agendas de investigación y las agendas de investigación se definan en un diálogo con la sociedad. Esto no va a estar libre de tensiones. Yo no digo que es algo sencillo, es fácil quizás contarlo y decirlo, pero son procesos que implican cambios culturales, que implican tensiones y probablemente, además, ir aprendiendo de esos conflictos. Esto no es un mar de rosas, hay muchas cuestiones a dirimir. Pero creo que es lo que va a ir sucediendo y va ir cambiando la forma en la que hacemos y conocíamos cómo se hacía la ciencia.

Y por último, la ciencia tiene que **dialogar más con otras formas de conocimiento**, conocimientos tradicionales, conocimientos ancestrales, conocimientos de comunidades indígenas. Pero también cuando digo esto, y para que se entienda, que por lo menos a mí se me representa como un ejemplo más claro, toda la esfera tecnoproductiva . Así fue a lo largo de la historia en general se produjo un montón de conocimiento, pero que no necesariamente era codificado o basado en ciencia y muchas veces era la ciencia que llegaba después a entender que era lo que estaba pasando. El motor de combustión y las primeras automotrices no eran científicos haciendo autos, eran mecánicos y gente que se ponía a hacer un auto y que a medida que avanzaba iban desarrollando un auto mejor. Y a partir de ahí aparecía la ciencia para intentar entender cómo mejorar o hacer perfectible el proceso de combustión u otro combustible o explosión de un motor. Bueno, las tecnologías se fueron complejizando. Pero ahí hay situaciones de dialogar con otro sistema de conocimiento.

Por último, lo que quería era invitarlos porque hay mucho material y de grupos de trabajo abiertos en lo que es la *Recomendación de Ciencia abierta* de la UNESCO. Ahí pueden acceder, es material para poder entender diferentes aspectos. Todo esto es un fenómeno que se está creando. Además, no es que existe la verdad revelada y acá tienen el manual de instrucciones, sino que es un fenómeno que está sucediendo a la par de los cambios que estamos viviendo

todos y experimentando todos. Entonces, a veces, es difícil observar el objeto, poder analizarlo y determinar lo que hay que hacer mientras uno es parte de ese objeto y de ese movimiento y proceso. Por lo tanto, cuanto más voces, mentes y opiniones se sumen al proceso, creo que va a ayudar a que esto se haga más rápidamente.

Daniela Sodini: Perfecto, Guillermo, muchísimas gracias. Voy a resumir por los puntos más destacados de la exposición que fue magnífica. Primero comenzó explicando la necesidad de abordar la ciencia abierta y nos habló de cuatro tendencias. En este sentido, las nuevas cuestiones relacionadas con la materia energética, el cambio climático, el crecimiento demográfico y las nuevas tecnologías. Esto también tiene una íntima vinculación con la agenda 2030 y los desafíos para estos 15 años que se plantearon desde la Organización de Naciones Unidas y que como no están siendo alcanzados se adoptaron distintos documentos para poder comprometerse y lograrlo, *el Pacto Futuro* y los pilares claves. Nos contó también sobre la ciencia abierta en el sentido de que es un fenómeno en el que es necesario abrir la ciencia, la propia ciencia por un lado y después también a toda la sociedad. Para ello, otro de los pilares es generar la infraestructura necesaria para que esa ciencia directamente llegue a la comunidad científica y también la necesidad de que se involucre con la comunidad diplomática. Y después, por otro lado, la ciencia tiene que abrirse a la sociedad en el sentido del acceso al avance

científico; y, finalmente, el diálogo con otros sistemas de conocimiento. A continuación, vamos a pasar a las preguntas co-creadas colectivamente. Comenzamos con la sección de preguntas.

Rafael Contreras Mühlenbrock: En primer lugar, saludarlos a todos y a todas, y a Guillermo por la presentación. Tenemos preguntas de todos lados, desde México hasta la Patagonia, así que tenemos una representación geográfica grande de la comunidad. Las primeras preguntas son en relación con políticas públicas, ciencia abierta y el desafío de la medición, cómo podemos trabajar en Ciencia Abierta para satisfacer alguna serie de requerimientos que se nos pide como académicos, como profesores de universidades. También ¿cuáles son las buenas prácticas legislativas que permitan promover la ciencia abierta y cómo se pueden monitorear los avances?. Es decir, existen ciertos compromisos que tomamos con UNESCO, pero ¿cómo se monitorean estos avances en los países?. También hay una serie de preguntas sobre los desafíos de la ciencia abierta en el marco de la cooperación regional en América Latina. Entonces, Guillermo, si puede hacer algunas referencias a políticas públicas y a los desafíos de la integración.

Guillermo Anlló: América Latina hace ciencia abierta antes de la ciencia abierta. Ahora voy a hablar a título personal, esto no es de UNESCO. América Latina practicaba la ciencia abierta antes que el resto del mundo. En el grupo redactor de la recomendación, que eran unos 30 expertos que se

convocaron en París, la presidencia la tuvo una latinoamericana que fue Fernanda Beigel Argentina. Y en este momento el grupo asesor de la UNESCO para el seguimiento de la recomendación lo coordina una latinoamericana que es la doctora Ana María Cetto de México. Esto realza esta idea que estoy diciendo: América Latina es una avanzada y fue una avanzada porque nosotros en la región tuvimos iniciativas de publicaciones de acceso abierto antes que el resto del mundo. Y yo creo que esto tiene que ver un poco porque fue una necesidad. Los presupuestos magros que, en general, hay para la ciencia y la tecnología en América Latina llevó a que uno no pudiera dedicar mucha inversión a comprar las suscripciones o tener acceso a todos los *top journals*, salvo en alguna biblioteca con muchísimo esfuerzo. Entonces, los investigadores se acostumbraron, rápidamente, a intercambiar y tener revistas en publicación de acceso abierto. Hay una tradición y esto tiene que ver también con que toda la discusión de la ciencia abierta se inició, justamente, por lo que se podría dar en llamar una “crisis con las publicaciones científicas”: el acceso por el costo y por qué cambió el servicio. Lo que se hacía antes era comprar una publicación científica, que se guardaba en la biblioteca como una serie de publicaciones; si se dejaba de pagar la suscripción, se dejaba de tener los nuevos números, pero los productos ya adquiridos los seguía teniendo. Ahora, lo que tenemos es un servicio. Hoy pagas una cuota, accedés a un montón de publicaciones, pero si

dejas de pagar la cuota, dejas de acceder a todas las publicaciones, incluso habiendo pagado las cuotas anteriores. Entonces, hay una modalidad que se modificó. Esto puso en tela de juicio el sistema de cómo eran las publicaciones científicas y eso derivó en que todo lo que es ciencia abierta se fuera un poco más allá. Entonces, la discusión empezó con los gobiernos diciendo: “¿Por qué tengo que pagar tres veces un mismo trabajo? “Le pago al investigador cuando hace su investigación, le pago al evaluador, digamos, le estoy pagando porque es parte del salario que recibe y después tengo que ir a pagar a la revista para que me dé el resultado final”. Esa discusión llegó después también al Estado, a las investigaciones sobre todo más básicas, estoy financiando también la generación de datos dentro de esos procesos, “¿por qué quedar en un cajón o en una carpeta o en una computadora del investigador y eso no lo podemos hacer acceso abierto?” Mientras no había tecnología que te permitiera eso, esa discusión era medio estéril, la podíamos tener, pero era difícil imaginar los procesos de volcar información en común. Hoy la tecnología nos permite que esa información se pueda volcar. Obvio que esto que estoy diciendo la tecnología lo permite, pero hay que ponerlo en práctica y esto implica desarrollar capacidades e invertir: en servidores, en gente que sepa hacerlo. Y, probablemente esto de hoy nos lleva a pensar en cómo cambiar el modo de evaluar y los sistemas de llevar adelante la conformación de los incentivos y la

actividad científica. Pero no solo eso está cambiando. Cada vez más empieza a usarse algoritmos para la evaluación por pares. Cada vez más se usa la inteligencia artificial para el desarrollo de *papers* o investigaciones o desarrollo de nuevos materiales, en la lectura de todo lo que hay en la nube y en el proceso procedimiento de generación de novedades. La semana pasada estuve en una charla en el Foro Abierto de Ciencias de América Latina y el Caribe (CILAC) y conversé con un investigador que está trabajando en cómo el clima y el ambiente influyen sobre las enfermedades de las personas. Él me decía que su vida de investigador, que siempre fue muy prolífica, cambió totalmente con la inteligencia artificial porque ahora él tiene ideas y las dialoga con una inteligencia artificial. Y me decía, “Hoy estoy dialogando con IQ semejante a un PhD, pero en 3 años voy a dialogar con un IQ mejor que el mío y yo no tengo que estar perdido tiempo”. Me dijo, “el diálogo, lo uso en parte para ver si esta idea ya se le ocurrió a alguien, cuáles son los papers, de dónde vienen y todo el tiempo que ahorro de ese trabajo es enorme”. Está cambiando la forma de hacer ciencia. Ahora, ¿cuál es la mejor práctica legislativa? Estamos en un proceso, la verdad me cuesta identificar. Estamos construyendo sobre algo que definitivamente empezamos a vislumbrar, empezamos a dar señales, tenemos que aprender. Yo creo que ninguna legislación hoy, vuelvo a hablar a título personal, no como UNESCO. Creo que no hay ninguna legislación todavía que

recoja todos los desafíos y todo lo que implica. Si todavía está en discusión, el primer punto que es cómo dialogar con las editoriales para lo que es acceso abierto a publicaciones y no solo acá vuelvo a decir: Alemania está discutiendo esto, Inglaterra está discutiendo esto con las editoriales y no se resolvió. La Unión Europea en conjunto marcó pautas distintas. China está tomando medidas para las evaluaciones.. Todo esto va a implicar cambios en la forma de evaluación. Entonces, estamos observando cambios importantes, pero que todavía estamos transitando. Entonces, es difícil legislar sobre algo que no dimensionamos del todo. Pero sí vamos a tener que invertir en esto y vamos a tener que ir comprendiéndolo y al mismo tiempo que comprendemos ir cambiando las normas y el funcionamiento. Y eso incluye también lo del modelo de medición y evaluación. Acá hay toda una discusión si los indicadores tradicionales sirven o no y si hay que pensar en nuevos indicadores. Yo soy de la idea de que el problema no son los indicadores, sino qué es lo que queremos medir. Por ejemplo, los indicadores de publicación, que es el principal indicador de impacto. Estos siguen siendo los mismos indicadores. La pregunta es, ¿cómo hacemos para que las publicaciones sean de acceso abierto y qué además empiecen a estar cada vez mejor ranqueadas? Bueno, pero eso no es un problema del indicador cómo lo medimos, es un problema de lo que estamos haciendo antes para que eso tenga más impacto. Bueno, probablemente en el

proceso y en el camino también empecemos a fabricar nuevos indicadores, pero hoy todavía no sabemos muy bien qué es lo que vamos a medir.

Aquí hay una pregunta respecto al financiamiento. Particularmente, respecto a cómo evitar el monopolio del sector privado con el acceso a los datos. Entiendo lo del acceso a los resultados no es solo financiamiento, es una cosa más de los riesgos de la ciencia abierta, por eso yo decía también que en este proceso hay muchos riesgos, y que creo que todavía no están resueltos. Entonces, por eso vamos a transitar muchas tensiones y en un mundo convulsionado, que creo que es parte del proceso de lo que nos está pasando. A mí me parece que lo que está pasando en la esfera del conocimiento para nada es independiente de lo que estamos viendo de las tensiones que suceden en el mundo. Digo, me parece que las tensiones de cambio geopolítica vinculadas al desarrollo y acceso a mayores tecnologías y por lo tanto a quién es dueño del conocimiento no es independiente. Si miramos, los únicos dos países que hoy podrían hacer autónomamente y hasta ahí no más inteligencia artificial son Estados Unidos y China. Y no es porque sí que son esos los países que pueden hacerlo y lo que implican el dominio de esa tecnología que está muy basada en ciencia, de lo que venga en el futuro y las posibilidades de desarrollo y de poder. Dicho eso, lo que voy a plantear son paradojas, no tengo respuestas, pero paradojas para ilustrar en todo caso los desafíos que

responden un poco a estas cuestiones, creo, que estamos viendo. Por un lado, por ejemplo, correspondiente a todo un desarrollo potencial de una nueva salud. Ahora hace ya como 10 años discutía cuando empezaban, no se hablaba todavía de inteligencia artificial, se hablaba de las E-SALUD. A medida que se tenga mayor capacidad de procesamiento de datos, mayor base de datos de información y que me permita entonces hacer la atención a esa dolencia mucho más precisa, eso va a cambiar la forma de hacer medicina. Pero para que eso suceda tenemos que tener datos. Entonces, ahí empieza el primer dilema. Hoy, ¿quién tiene datos o dónde están los datos más avanzados? Probablemente, vuelvo con ejemplos, son datos de poblaciones vinculadas al Oriente lejano en China y datos vinculados a los sajones radicados en Estados Unidos. Todos nosotros medianamente estaremos cercanos, pero no son nuestros datos. Bueno, vamos a generar los datos para América Latina, suponiendo que somos un continente homogéneo por un momento. ¿Quién va a generar esos datos? ¿Quién se los va a apropiar? ¿se los vamos a dar todos a Google? Porque las empresas, no sé si recuerdan cuando empezó toda la tendencia de la muestra genética decían “Mandeme la muestra y yo le voy a decir quiénes son sus parientes, los voy a vincular”. Esto hizo que una empresa acumule gratuitamente mucha información que hoy le permite tener desarrollos que apuntan al dominio de esa empresa, de ese mundo de la salud nuevo que viene.

Entonces, dilema, ¿regalamos nuestros datos para que después nos puedan proveer de un buen servicio, pero quedamos presos de esa situación? o ¿no regalamos nuestro dato, no lo damos y seguimos viviendo en lo que va a ser la prehistoria de la medicina?. Lo tiene que regular el Estado. Bien, el Estado tiene capacidad de regular a grandes empresas. ¿Qué Estado? ¿Cómo va a dialogar eso? ¿Cómo vamos a legislar? Son todas preguntas. Yo no tengo respuesta, pero estoy poniendo un ejemplo de los dilemas que van a venir. Todo esto repliquen para cualquier otra cosa de lo que ven a su alrededor. Y ese es el mundo que viene de esas tensiones. Y la otra tensión que yo vengo observando en la región, pero hablo de la región porque es lo que veo más cercano, creo que en el mundo de pasar cosas parecidas. Creo que a todo el mundo se le hace cada vez más evidente el poder de la ciencia. Me refiero a la necesidad de tener capacidades de ciencia por todo lo que la ciencia te va a permitir interceder en lo que viene y la necesidad de poder incluso ofrecer soluciones. Pero al mismo tiempo observamos en muchos gobiernos que son conscientes de esto, una animosidad con la ciencia y un desfinanciamiento de la ciencia. Hay gobiernos de derecha y de izquierda haciendo esto, más virulentos y menos virulentos, pero la tensión está ahí probablemente porque observan que hay una fuente de poder que no la pueden dominar, que no la conocen, que no saben y o que le exigen una respuesta y que no la tienen rápidamente. No lo sé muy

bien todavía o no me di una respuesta de por qué, pero la atención yo la observo, yo veo cada vez más una realidad vinculada con el poder de la ciencia y un desfinanciamiento o una preocupación de seguir poniendo dinero en la ciencia. Estoy hablando ahora, no en los países, los 10 países que más invierten en ciencia ya han transitado un camino y hoy están jugando en otra liga, pero los que no están en ese nivel tienen una tensión y América Latina es ese. Voy a dar dos números para que se entienda. América Latina es más o menos el 8% de la población mundial y es más o menos el 8% del producto bruto mundial. Pero sin embargo es el 2% de la inversión en investigación y desarrollo y es el 4% de los investigadores del mundo. América Latina está rezagada entonces en función de lo que debiera ser su lugar. No estoy diciendo quizás que tenga que ser el ocho porque habría que ver con la estructura productiva, la estructura de forma por lo que tenemos, pero tenemos espacio para crecer y esto no es de los últimos años o de los últimos 5 años.

Este es el primer documento de los países de la región que firmaron diciendo que la América Latina tenía que alcanzar el 1% de la inversión en investigación y desarrollo. ¡El 1%! no el tres que se planteó Europa en el año 2000, ni el casi cinco que están invirtiendo Israel, Corea o Suecia. El 1% es del año 1966, o sea, la región viene diciendo desde 1966 que debería invertir el 1% y el único país que lo logró es Brasil. Entonces, tenemos un problema en esta región en cuanto a asumir y del 1966 hasta acá tuvimos gobiernos de todo tipo con

inestabilidades, con otros problemas, pero ninguno dio el salto y dijo: “Pongo todo en la mesa”. También falta la pata de lo privado. Podemos entrar en toda esa discusión. Hay que pensar en un equilibrio. Al sector privado hay que incorporarlo, hay que generar condiciones, un montón de discusiones, pero esta región tiene un rezago en la inversión en ciencia y tecnología y me parece que justamente hoy es un suicidio decidir no invertir en ciencia y tecnología frente a lo que uno ve que efectivamente es lo que viene, es una ola de ciencia y tecnología y la necesidad de poder tener capacidad. Bueno, es algo que no logro entender.

Rafael Contreras Mühlenbrock: Hay una serie de preguntas acá desde Nicaragua, Argentina, México respecto a los desafíos de la ciencia abierta en torno al compartir información. Por otro lado, pasamos a otra pregunta vinculada a cómo la producción científica en ciencia abierta y en el contexto de la universidad, que de alguna manera en América Latina está casi vinculado, se puede hacer poca ciencia fuera de la universidad, cuáles son los desafíos a largo plazo

Guillermo Anlló: América Latina tiene muchos nichos de frontera, una pradera con flores, con algunos lugares donde hay flores, no la pradera llena de flores, tiene lugares donde hay flores, pero es una pradera. Eso va a seguir siendo así. Yo creo que eso... no creo que venga un desierto. Ahora, la

pregunta es, ¿cómo hacemos que esa pradera se convierta en una selva? Ese es el desafío que tenemos. Y por eso vuelvo al interrogante anterior, si no hay una toma de conciencia de la potencia de la ciencia y la necesidad de la ciencia para poder resolver muchos de los desafíos que hay en la región, la ciencia va a seguir siendo una variable de ajuste. Vienen años buenos de la economía, bueno, se pondrá un poco más de plata en ciencia. Vienen años bajos, es lo primero que se recorta. Es como decir, “Bueno, dejo de ir al cine, dejo de ir al teatro o no salgo a comer afuera, corto el servicio médico y no voy a la educación privada”, como lo que uno hace en su vida cotidiana, los países hacen. Mientras no se tome una conciencia real de que la ciencia en realidad es la apuesta para evitar ese circuito y salir de esa variabilidad que tiene la región, me parece que tenemos un problema que vuelvo a decir, no sé cómo hacemos para convencer a los políticos para que no dejen de sostener eso, porque además la otra particularidad que tiene la ciencia es un ámbito que necesita un financiamiento permanente. Uno no puede desfinanciar la ciencia, y no es que, bueno, este año no la financio, el año que viene veo y el año que viene le pongo el triple y entonces voy a tener mejor ciencia. No, la ciencia es preferible que pongas, no el triple, sino la mitad sostenidamente durante 15 años a que me des en un año el cuarto de lo que me diste hoy. La ciencia se sostiene en el tiempo y es un proceso de generación de capacidades, de generación de aprendizajes, de errores, de volver a tener

que aprender y a tener que apostar. Entonces, es sostenido. En la región hay dos ejemplos para mí de países que no tenían sistemas y hoy tienen. Vamos a ver cómo siguen, pero que en los últimos 20 años o 30 años han dado un salto y creo que tiene que ver con que han logrado invertir, que son para Panamá y Paraguay. Estos países vienen invirtiendo sistemáticamente en un caso asociado a fondos que vienen del canal, en otro que el caso a las represas de energía eléctrica, hidroeléctrica en Itaipú en Paraguay y han logrado tener un fondo estable. Es cierto, venían de no invertir nada y todavía invierten poco, no están ni siquiera en el 6%, en el 5, el 0,5 % o el 0,6% digamos. No es que están invirtiendo el 1%. Pero son casos interesantes. Brasil hace 25 años que invierte más del 1% . No sé cuántos recuerdan, Brasil siempre fue importante, siempre fue grande, pero Brasil en los 90 no era una potencia científica. Hoy Brasil es la ciencia de América Latina, es el 65%, son los doctorados, los laboratorios. Entonces, no es que no se ven los resultados, pero estamos hablando de procesos de décadas y nuestros gobiernos no duran décadas. Entonces, tenemos los problemas sociales que tensionan sobre la agenda de elección periodo a periodo desde la construcción de la ciencia que demandan inversiones sostenidas en más largo plazo. Entonces, no, eso eso nos exigiría tener gobernantes con una visión de muy largo plazo. No sé, cuántos ustedes imaginan en la región que tengan esa capacidad de vista. Entonces tenemos ahí un problema. Tenemos un problema

y yo creo que tampoco lo ven porque si efectivamente invirtieras en ciencia sostenidamente en una manera además eficiente y con un compromiso con la ciencia y con la sociedad y se comprendería que entonces eso hay que preservarlo y que no se puede destruir tan fácilmente. Eso permitiría ir construyendo mas capacidades en nuestros países que creo que contribuirían al mejor desarrollo. Bueno, yo estoy pregonando entre los creyentes y yo creo que es así. Habrá gente que puede venir y discutirme que no es esa la posición y pues podamos tener una discusión grande. Yo estoy convencido que es así. Yo estoy convencido que parte del desarrollo de esta región tiene que venir de la mano de la inversión en conocimiento. Después podemos discutir si es como se viene haciendo, en qué áreas, si tenemos que invertir en todas las áreas. Yo creo que parte de la solución debería venir por hacer alianzas. Quiero decir, muchos de los problemas que enfrentan nuestros países son comunes. Y entonces nosotros necesitamos que se construyan esas alianzas para dar sostenibilidad. Entonces, voy a poner un contraejemplo para que se entienda. Cuando se creó el Mercosur, la preocupación de los gobernantes en ese momento era la sostenibilidad de la democracia. El Mercosur nace como un reaseguro entre los gobernantes para decir “No queremos que vuelvan los golpes de estado”. Entonces, queremos que los otros países que están dentro del Mercosur, si aparece un golpe de estado, presionen y no permitan que esto suceda. Yo no sé si dejó de haber golpe

estados por el Mercosur, eso es un contrafáctico difícil de ver, pero el sentido que tenía esa organización era ese. Luego en los 1990 se le quiso dar una cuestión económica y otras cuestiones, pero el origen era de estabilidad democrática y nuestros países con todos los problemas de democracia han mantenido una estabilidad democrática desde los 1980 para acá. Bueno, en la ciencia quizás necesitamos algo parecido. Necesitamos algo que nos permita a los países construir iniciativas y proyectos que quizás no nos van a solucionar todo, pero esto que yo dije que era una pradera con flores, de repente pasa a ser una pradera con arbustos y algunos árboles y entonces eso mismo luego empieza a dar generar más vegetación y generar una fauna más asociada a esa vegetación y que empecemos a tener un mayor motor de crecimiento. Puedo que sea muy optimista, pero yo veo por ahí el camino.

Había quedado una pregunta mas que tenía que ver con un tema que abordó desde lo negativo, digamos, desde el peligro que tiene el uso del mundo privado de los datos científicos. Pero hay una que tiene que ver con los desafíos de la innovación pública y privada en ciencia abierta. Que sería: “¿Cuáles son los desafíos para la innovación pública en los países pobres?” Particularmente Argentina, dice, “¿Y qué rol debe jugar la ciencia y la tecnología en este contexto?”.

Así como estamos diciendo lo de la ciencia abierta, que es algo nuevo y una nueva manera de pensar las cosas, creo que también tenemos que pensar de una manera nueva la

política. Nosotros en general hemos visto muchas cuestiones y nos pasa antagónicamente, ¿no? Campo o industria, recursos naturales o cuestiones productivas. Me parece que en realidad lo que hay que pensar es en las sinergias positivas que se pueden dar entre esos mundos. Y acá pienso privado o público. Durante mucho tiempo un investigador que se iba a trabajar en una empresa se prostituyó, ¿no? Y era alguien que no estaba bien. Mientras sigamos en esas antinómicas es un problema. Yo creo que tenemos que construir espacios que nos permitan empezar a confiar más, empezar a armar sinergias positivas, empezar a armar posiciones que nos den la posibilidad de ir construyendo institucionalidad que sea favorable a esto, a la generación de conocimiento científico, al desarrollo de tecnologías, a soluciones innovadoras. No es todo lo mismo. Ciencia, tecnología e innovación son tres cosas distintas y en general todo el tiempo las vimos juntas y eso no nos permite entender las particularidades de cada una de ellas. Y en algunas hay más protagonismo de un actor y en otras hay más protagonismo de otros actores y las necesidades son distintas. Pero tenemos que entender esas diferencias para poder hacer sinergias, dialogar y desarrollar políticas públicas que favorezcan esta interacción y esta integralidad. A veces pasa que le pedimos al investigador que haga todo, que el investigador publique, divulgue, haga investigación, haga buena ciencia, tenga becarios, salga a patentar y quizás no es esa la solución. Necesitamos a alguien que

investigue bien, necesitamos alguien que divulgue bien, necesitamos alguien que enseñe bien. Necesitamos alguien que tenga emprendedurismo y haga empresas, alguien que patente y alguien que genere buenos datos. Entonces, tenemos que empezar a conformar equipos. Eso es lo que quiero decir. Quizás la solución no pasa por seguir pidiéndole todo, sino para empezar a pensar cómo conformamos alianzas y equipos que nos permitan eh ir generando respuestas y soluciones tanto para la innovación pública como para la privada como para las sociales.

Ana Lucía Olmos Álvarez: Guillermo, quería justo retomar de lo que estabas hablando, esto de los distintos actores que forman parte del campo, de esta perspectiva de la ciencia abierta, porque una de las preguntas que nos llegó, que es muy interesante, decía, ¿cuáles son las bondades de la política de ciencia abierta para el estudiantado en proceso de formación inicial en el marco de las transformaciones educativas que han surgido como resultado de la pandemia del COVID en las Américas? Me parece que es interesante porque como que estaría sumando un actor más. Por ahí pensamos siempre los profesores o los investigadores en el estado, en el sector privado y los emprendedores. Y acá estamos poniendo el foco en este otro actor. Aparte muchas personas que integran hoy la audiencia son docentes, así que me parece que también ahí hay una pregunta con una motivación clara en el hacer cotidiano.

Guillermo Anlló: Yo supe ser docente y como perdón, pero como fue en toda la presentación, me parece que voy a responder más con una pregunta y duda que con una afirmación. Pero si yo me me retrotrajera cuando tenía 17 años yo me recuerdo lo que me decían en ese momento y por qué terminé estudiando economía era e incluso el arrepentimiento de no haber hecho otra cosa, ¿no? Con esa carrera te vas a morir de hambre, no no podés no estudiar, tenés que ir a estudiar algo, o estudias o trabajas. Creo que a todos nos han dicho en aquella época esto y era un poco el discurso común. Yo tengo todo un pasado de vida de universidad pública como estudiante, trabajando, participando como docente y trabajando también como administrativo y como autoridad. Pero hoy no sé qué estudiaría o cómo estudiaría. Me parece que me aparecerían un montón de posibilidades y creo que es un desafío para los que están hoy porque todavía no se desarrolló un nuevo modelo, pero todo lo que hoy te abre la inteligencia artificial es muy interesante como modelo de aprendizaje, como interacción y segundo este mundo en el cual ahora que nos puso la virtualidad que nos mostró que podíamos hacer carreras virtualmente a distancia. Entonces digo, ¿me voy a notar en en la Universidad de Buenos Aires o voy a tratar de hacer a distancia algo en Harvard? ¿Será lo mismo o no será lo mismo? Voy a buscar el título largo de una carrera de 7 años o voy a intentar hacer dos o tres títulos de año y medio, 2 años. Voy a entrar a trabajar rápidamente y ver que me

pide el trabajo o voy a tratar de hacerme emprendimiento, la idea de lo que se me ocurra y entonces estudiar algo para que me ayude en eso y porque tengo acceso abierto a muchas cosas que me ayudan o por qué voy a buscar el título. No sé.

Cuando yo fui a estudiar para mí todas esas eran respuestas muy claras y hoy no sé si tengo respuestas para eso. Por todo lo que se abrió el menú. Hace poco me tocó estar en Colombia y decidí ir a comprarme una leche y llegué al supermercado, no me compré ninguna, no supe qué leche. Había deslactosada, semilactosada, semileche, leche de no sé qué fruta. No entendía cuál era. Yo quería leche y cuando yo era chico estaba la leche, cartón rojo leche entera. La leche descremada, cartón verde. Hoy voy a tomar una cerveza. ¿Qué querés? ¿Una IPA? ¿Una lager? ¿Una rubia? Una con miel, una..., yo quiero una cerveza. No, pero ¿cuál querés? Entonces me parece que es lo mismo. El mundo ha abierto un anaquel de cuestiones y eso es parte de la ciencia abierta, si querés. Que nos pasa lo mismo con las elecciones de qué ir a estudiar y qué va a hacer el estudiante y cómo se va a conformar. Entonces, me parece que yo a los 17 años estaría pidiendo que alguien me oriente y me ayude a tratar de ver qué es lo que puedo estudiar. Y del otro lado, no sé si nosotros tenemos las respuestas para decirle, tiene que ser esto y de esta forma. Con lo que podemos ayudar, pero no sé si estamos tan seguros de lo que le vamos a decir para que haga. Y me parece que es el mundo que estamos

transitando. Lo peor sería no asumir que ese es el mundo en el que estamos. Me parece que tenemos que entender que estamos transitando un mundo con estas características y entonces estar abiertos a que van a pasar estas cosas desde diferentes opciones, de caminos diferentes, de senderos muy diversos y con posibilidades de abrirnos a ensayo y error, que finalmente es un poco lo que hace la ciencia.

Inés Barelli: Te agradecemos la verdad por el tiempo, por todo la presentación que estuvo excelente, la posibilidad de hacerte preguntas, de generar un intercambio en vivo, eso es sumamente importante, interesante y sumamente enriquecedor tanto para nosotros que recién arrancamos como para la audiencia que también aceptó la posibilidad de poder participar y estar hoy de forma interactiva, de poder conversar con vos, temas que nos hacen reflexionar en nuestra actualidad a los que hacemos ciencia. Muchas gracias a todos también a nuestros compañeros que estamos trabajando ya hace varios meses juntos y bueno, fue todo un esfuerzo este encuentro. Les agradezco a todos los que pudieron participar y estar hoy con nosotros. En breve nos estaremos comunicando con otra actividad. Gracias.

Ahora le doy la palabra a Gabriela, la presidenta de nuestra asociación, para que cierre este espacio. Muchas gracias a todos por estar.

Gabriela Irrazábal: Bueno, muchas gracias, Inés y Guillermo, quería realmente agradecer, escuché la charla super emocionada porque son temas que nosotras los pudimos vivir en el curso que hicimos de UNESCO y nos entusiasma poder compartirlo también con nuestros colegas de toda la región y que como verás todo ese entusiasmo se trasluce en preguntas que aquí te hemos planteado. Si alguien quiere colaborar con más preguntas, las haremos llegar también. Así que bueno, agradecerte, agradecerle a todos y a todas las que participaron hoy, invitarlos a que nos sigan en las redes y seguir en contacto. También comentarles que esta asociación está recién iniciando, hace muy poco tiempo que comenzamos, y tenemos ahí nuestro nodo en Chile también y seguiremos creciendo.

Finalmente les comentamos que tenemos aquí con Rafael nuestro nodo en Chile, pero estamos trabajando desde la Patagonia, desde Madrid, desde Barcelona también, desde Buenos Aires. Y la idea es que se vayan armando comunidades de práctica donde podamos compartir esto, la práctica de hacer ciencia, pero ciencia abierta, colaborativa, participativa, donde se preserve, nuestro rol central como investigadores e investigadoras y co-productores de conocimiento con nuestros interlocutores, las personas con quienes trabajamos. La mayoría de nosotros somos de ciencias sociales y humanidades, y nuestra asociación también es interdisciplinaria. Así que todos y todas más que

invitados a participar el año que viene, los convocaremos nuevamente para otras charlas también así de este calibre y como ya lo manifestamos, la de Guillermo Anlló nos pareció una oportunidad muy interesante para darnos a conocer en público con ustedes y con todos nuestros colegas. Quedamos a disposición y estamos abiertos para seguir trabajando.

Guía de preguntas

Políticas Públicas/Legislación Regional

- ¿Cómo ves la implementación de la Ciencia Abierta en América Latina? ¿y qué se vuelva realidad en políticas públicas nacionales? ¿y qué haya cambios en los modelos de medición-evaluación para ello?
- ¿Cuáles son las buenas prácticas legislativas para la promoción de la ciencia abierta en la región?
- ¿Qué países tienen la legislación más avanzada en esta materia?

Monitoreo/Evaluación/Financiamiento

- ¿Como podemos monitorizar de forma dinámica la aplicación de las recomendaciones de UNESCO en los países?
- ¿Qué opciones existen para aquellas investigaciones que implican el empleo de estrategias de mitigación de riesgos?

- ¿cómo financiar la infraestructura de ciencia abierta?
¿cómo evitar que el sistema de pseudo ciencia abierta comercial aproveche los frutos de nuestra apertura de resultados de investigación financiada por el estado y el esfuerzo de investigadores?
- ¿Cuál es el impacto del desfinanciamiento a los organismos de ciencia y técnica de la región, como por ejemplo está pasando en la Argentina en la actualidad con instituciones como el CONICET o elINTA?

Colaboración regional/temas estratégicos

- ¿Cómo pueden las políticas de ciencia, tecnología e innovación propuestas por la UNESCO para América Latina fomentar la colaboración regional y abordar desafíos comunes como la desigualdad, el cambio climático y la transformación digital?
- ¿Como podemos aprovechar los procesos de integración regional en estrechar nuestra cooperación en estas materias?

Transformación educativa/Ciencia abierta

- ¿Cuáles son las bondades de la política de ciencia abierta para el estudiantado en proceso de formación inicial y continua, en el marco de las transformaciones educativas innovadoras que han surgido como resultado de la pandemia del COVID -19 en las Américas?

- ¿Cuáles son los desafíos para la innovación pública en los países pobres (particularmente Argentina)?
- ¿Qué rol debe jugar la ciencia y la tecnología en este contexto?

Comunicación/Divulgación/Visibilidad de la Ciencia/LibrosyRevistas

- ¿Cómo mejorar la visibilidad de la producción científica de América Latina?
- ¿Cómo podemos mejorar la divulgación de la ciencia y la tecnología?
- ¿Cómo se puede asociar la ciencia abierta con la edición gratuita de los libros realizada por algunas editoriales de frontera?
- ¿Como desarrollar las revistas regionales en acceso abierto desde America Latina para el mundo?
- ¿Cuál es el grado de desarrollo de ciencia abierta en las revistas científicas de ciencias sociales en nuestra región?

Comunicación/Divulgación/Visibilidad de la Ciencia

- La ciencia abierta, centrada en la preocupación por el acceso a los datos por parte de otros científicos (repositorios, bases de datos, resultados y publicaciones), ¿debe además comunicar el conocimiento científico a otros públicos y destinatarios? ¿Por qué?

- Si ese movimiento debe realizarse, ¿cómo se hace, con qué lenguaje, en qué soporte? ¿qué tipo de mensajes deberíamos realizar los científicos para comunicar nuestro conocimiento a los ciudadanos y las comunidades locales?

Futuro

- ¿Cómo ve el futuro de la producción científica con perspectiva de ciencia abierta en ámbitos universitarios al 2050? que desafíos y oportunidades tenemos por delante?

Autores

Barbosa, Sebastián, UNLA-UMET-FLACSO, Argentina

Bartoletti, Julieta, UNDAV

Calderón, Walter, UNAN, Nicaragua

Daglio, Graciela. Stratford CI, Argentina

De Giusti, Marisa, UNLP, Argentina

Ferreño, Laura, UNDAV, Argentina

Funes, María Eugenia, UTD, Argentina

García, Leila, Fundacentro, Brasil

Gómez, Daniel, UNER, Argentina

Jarquín Cisneros, Luz María, Universidad Autónoma Benito Juárez, Oaxaca, México

Morán, Diego Alejandro, Consejo de Educación de Entre Ríos, Argentina

Mosqueira, Mariela, Universidad de Buenos Aires-CBC, CONICET, Argentina

Moure Pino, Ana María, Universidad de Chile, Chile.

Napoleone, Susana, Instituto de Estudios Extrategicos y de Relaciones Internacionales (IEERI), CLNA, Argentina

Primero Rivas, Luis Eduardo, Universidad Pedagógica Nacional, México

Quintana López, Beatriz, Universidad del Norte - UniNorte, Paraguay

Ramírez González, Emllys, Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo, Cuba.

Segundo, Washington, Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), Brasil

Trotta, Miguel, UNLA, Argentina

Uribe Tirado, Alejandro, Universidad de Antioquia, Colombia

Coordinadores

Gabriela Irrazábal, GLOSA

Ana Lucía Olmos Álvarez, GLOSA

Ana Inés Barelli, GLOSA

Daniela Sodini, GLOSA

Rafael Contreras Mühlenbrock, GLOSA

Recursos Educativos

Guía de para usar en el aula

Consigna. Lee la entrevista a Guillermo Anlló y responde las siguientes preguntas. Sólo una respuesta es correcta.

1.¿Cuál es el propósito del “Decenio Internacional de las Ciencias para el Desarrollo Sostenible” (2024-2033)?

- a) Financiar investigaciones en biotecnología en países desarrollados
- b) Promover el uso de combustibles fósiles en el sector industrial
- c) Fomentar el conocimiento científico para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
- d) Limitar la cooperación internacional en materia científica

 Respuesta correcta: c) Fomentar el conocimiento científico para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

 Cita textual:

"El 2024-2033 se acaba de declarar el 'Decenio Internacional de las Ciencias para el Desarrollo Sostenible', con la idea de que el conocimiento científico colabore con la consecución de estas metas".

2. ¿Cuál es una de las diferencias clave entre una "Declaración" y una "Recomendación" en la UNESCO?

a) Una declaración es obligatoria, mientras que una recomendación no tiene valor normativo

b) Una recomendación establece pautas y permite evaluación, mientras que una declaración solo pone un tema en agenda

c) Las declaraciones son revisadas cada 10 años y las recomendaciones cada 5

d) Ambas tienen el mismo nivel de obligatoriedad para los países

✓ Respuesta correcta: b) Una recomendación establece pautas y permite evaluación, mientras que una declaración solo pone un tema en agenda

 Cita textual:

"La recomendación es algo intermedio, no es mandatoria, pero establece ciertas pautas que permiten luego un seguimiento y una evaluación".

3. ¿Qué elemento NO forma parte de la ciencia abierta según la Recomendación de la UNESCO?

- a) Acceso abierto a publicaciones científicas
- b) Datos abiertos en las investigaciones
- c) Eliminación del financiamiento estatal en investigación
- d) Software y hardware abierto

✓ Respuesta correcta: c) *Eliminación del financiamiento estatal en investigación*

📖 Cita textual:

"La ciencia abierta implica acceso abierto a las publicaciones científicas, hacer datos abiertos a las investigaciones, generar recursos educativos abiertos, software abierto y equipos de hardware abierto".

5. Uno de los riesgos de la ciencia abierta mencionados en la entrevista es:

- a) La falta de interés de los científicos en compartir sus datos
- b) La monopolización de datos científicos por parte del sector privado
- c) La dificultad de publicar en revistas científicas internacionales
- d) La prohibición del uso de inteligencia artificial en la investigación

✓ Respuesta correcta: b) La monopolización de datos científicos por parte del sector privado

📖 Cita textual:

"¿Quién va a generar esos datos? ¿Quién se los va a

apropiar? (...). Esto plantea dilemas sobre la regulación del acceso a datos".

6. ¿Por qué se considera que la ciencia abierta debe dialogar con otras formas de conocimiento?

a) Porque los investigadores académicos no tienen todas las respuestas

b) Para reemplazar el conocimiento científico por saberes ancestrales

c) Porque la ciencia tradicional es incompatible con otras formas de conocimiento

d) Para prohibir el acceso a la inteligencia artificial en la ciencia

Respuesta correcta: a) Porque los investigadores académicos no tienen todas las respuestas

 Cita textual:

"La ciencia tiene que dialogar más con otras formas de conocimiento, como los conocimientos tradicionales, ancestrales y de comunidades indígenas".

7. ¿Cómo afecta la ciencia abierta a la educación y la formación de estudiantes?

a) Reduce el acceso a recursos educativos

b) Permite un acceso más amplio al conocimiento y fomenta nuevas formas de aprendizaje

c) Hace que los títulos universitarios pierdan valor

d) Solo beneficia a los investigadores senior

✓ Respuesta correcta: b) Permite un acceso más amplio al conocimiento y fomenta nuevas formas de aprendizaje

📖 Cita textual:

"Abrir la ciencia no es solo hacia la ciencia, sino que es abrirla a toda la sociedad y todo lo que eso va implicando (...). Generar recursos educativos abiertos permite que más personas accedan al conocimiento sin restricciones".

8. ¿Por qué América Latina se considera pionera en la ciencia abierta?

a) *Porque creó la primera universidad con educación gratuita*

b) *Porque desarrolló modelos de financiamiento privado para la ciencia*

c) *Porque implementó el acceso abierto a publicaciones científicas antes que otros países*

d) *Porque cuenta con más investigadores que Europa y Estados Unidos*

✓ Respuesta correcta: c) *Porque implementó el acceso abierto a publicaciones científicas antes que otros países*

📖 Cita textual:

"América Latina practicaba la ciencia abierta antes que el resto del mundo (...) porque en la región tuvimos iniciativas de publicaciones de acceso abierto antes que el resto del mundo".

9. Uno de los obstáculos que enfrenta América Latina en términos de financiamiento para la ciencia abierta es:

- a) La falta de investigadores interesados en la ciencia abierta
- b) El escaso compromiso de los gobiernos con la inversión en ciencia y tecnología
- c) La baja calidad de las investigaciones en la región
- d) La ausencia de universidades que fomenten la investigación

 Respuesta correcta: b) El escaso compromiso de los gobiernos con la inversión en ciencia y tecnología

 Cita textual:

"Desde 1966, América Latina ha planteado la meta de invertir al menos el 1% del PIB en ciencia y tecnología, pero solo Brasil lo ha logrado. La ciencia es una variable de ajuste en los presupuestos nacionales".

10. ¿Cuál es una de las estrategias que podría fortalecer la ciencia abierta en América Latina?

- a) La reducción de la cooperación entre universidades para evitar competencia
- b) La creación de políticas públicas que fomenten el acceso abierto y la colaboración científica
- c) El cierre de repositorios científicos para evitar la divulgación gratuita
- d) La restricción del uso de tecnologías digitales en la ciencia

✓ Respuesta correcta: b) La creación de políticas públicas que fomenten el acceso abierto y la colaboración científica

📖 *Cita textual:*

"Hay que generar condiciones que permitan integrar al sector privado, a la comunidad académica y a los gobiernos en la construcción de un sistema científico basado en acceso abierto y cooperación".

Sobre GLOSA

La **Asociación Global de Ciencia Abierta (GLOSA)** es una iniciativa pionera con el propósito de unificar esfuerzos para fortalecer la ciencia abierta y fomentar la participación activa de la comunidad. Esta organización busca empoderar a los grupos vulnerables a través del poder transformador del conocimiento y la innovación, manteniendo siempre un principio fundamental: no causar daño a los seres vivos ni a los ecosistemas.

En su esencia, los valores de GLOSA son la **integración, la inclusión y la equidad**. Su objetivo es crear un entorno en el que las comunidades locales y los grupos diversos no sean meros participantes, sino beneficiarios directos del progreso científico y los avances innovadores.

¿Por qué la Asociación Global de Ciencia Abierta?

El nombre **GLOSA** refleja nuestro compromiso de situar a las comunidades en el centro de la ciencia abierta. Este título representa nuestro objetivo de conectar el conocimiento científico global con las necesidades locales de las comunidades y los colectivos vulnerables.

El término "*glosa*" en español hace referencia a un comentario o interpretación de un texto, lo que metafóricamente se alinea con nuestra misión: **reinterpretar**

y ampliar el alcance del conocimiento científico para que sirva directamente a las comunidades locales.

A través de la ciencia ciudadana, buscamos fomentar la participación activa y extender los beneficios del conocimiento para el bienestar colectivo. Desde nuestra perspectiva, la **ciencia abierta es una herramienta democratizadora** que permite a las comunidades generar conocimiento y desarrollar soluciones activas para sus propios desafíos.

Por ello, **GLOSA no solo difunde la ciencia a nivel global, sino que también empodera a las comunidades locales**, permitiéndoles desempeñar un papel clave en la resolución de sus problemas mediante el acceso y la contribución al conocimiento científico.

¿Dónde estamos?

Con sede y operaciones en **Barcelona y América del Sur**, la Asociación Global de Ciencia Abierta (GLOSA) está posicionada para convertirse en una fuerza clave en el desarrollo comunitario y la difusión del conocimiento.

Nuestra red internacional e interdisciplinaria está compuesta por **investigadores, académicos, activistas y miembros de la comunidad**, todos comprometidos con el uso de la ciencia abierta para el bienestar y la justicia social.

Gracias a esta diversidad, **GLOSA trasciende las fronteras locales**, abordando desafíos globales a través de contribuciones científicas innovadoras y asegurando que los beneficios de estos esfuerzos sean accesibles para los sectores más vulnerables de la sociedad.

Nuestra visión para el futuro

Imaginamos una ciencia que no solo avance académicamente, sino que también contribuya de manera tangible al bienestar de la sociedad y del planeta. Este futuro solo es posible si cada iniciativa científica incorpora la responsabilidad social y ambiental, garantizando que nuestro trabajo fortalezca, en lugar de dañar, los ecosistemas vivos.

La ciencia y la innovación deben ser motores de cambio social, promoviendo la equidad, la justicia global y un presente y futuro justos e inclusivos.

A través de GLOSA, buscamos demostrar cómo la ciencia puede ir más allá de los logros académicos para convertirse en un actor clave en la justicia social y ambiental.

Estamos comprometidos con el desarrollo de una ciencia interdisciplinaria ética, inclusiva y práctica para enfrentar los desafíos del mundo actual.